

IQTISODIY O'SISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA PUL-KREDIT SIYOSATINING ROLI (RIVOJLANGAN MAMAKLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA)

Jasurov Behruzбек Dilshod o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi 2-kurs tinglovchisi

bzasurov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17431987>

Jahon iqtisodiy tizimida pul-kredit siyosati iqtisodiy o'sish sur'atlarini belgilash, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va inflyatsiya darajasini nazorat qilishning asosiy vositalaridan biri sifatida muhim o'rin tutadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, samarali monetar siyosat nafaqat narxlar barqarorligini ta'minlaydi, balki iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishlariga, investitsion jarayonlarning faollashishiga va moliya tizimi ishonchliligining oshishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Pul-kredit siyosati vositalarining to'g'ri tanlanishi va o'z vaqtida qo'llanilishi global iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida mamlakatning makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Rivojlangan mamlakatlarda markaziy banklar odatda ikki asosiy maqsadni ko'zlaydi: narxlar barqarorligini saqlash va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash. Masalan, AQSh Federal Rezerv tizimi inflyatsiyani past va barqaror darajada ushlab turish bilan birga, bandlik darajasini yuqori saqlashga qaratilgan "ikki mandat" siyosatini yuritadi. Evropa Markaziy Banki esa Yevro hududida narxlar barqarorligini ustuvor vazifa sifatida belgilab, foiz stavkalarini va ochiq bozor operatsiyalarini iqtisodiy faollikka moslashtiradi. Yaponiya Banki esa uzoq muddat davom etgan deflyatsiya xavfini bartaraf etish uchun nolga yaqin yoki manfiy foiz stavkasi siyosatini hamda keng ko'lamli aktivlar xaridi dasturlarini amalga oshirmoqda.

Pul-kredit siyosati vositalari rivojlangan mamlakatlarda an'anaviy va noan'anaviy shakllarda qo'llaniladi. An'anaviy vositalarga qayta moliyalash stavkalari, majburiy zaxira me'yorlari va ochiq bozor operatsiyalari kiradi. Ushbu vositalar iqtisodiyotdagi pul massasini, kreditlash hajmini va foiz stavkalarini bevosita tartibga solish imkonini beradi. Noan'anaviy vositalar esa asosan iqtisodiy inqiroz davrida yoki foiz stavkalari nolga yaqin bo'lganda qo'llanadi. Masalan, 2008-yildan keyin AQSh, Yevropa va Yaponiya markaziy banklari "miqdoriy yumshatish" (quantitative easing) dasturlarini keng joriy etib, uzoq muddatli obligatsiyalar va boshqa aktivlarni xarid qilish orqali iqtisodiyotga katta hajmda likvidlik kiritdi.

2022-yil yakunida rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida inflyatsiya darajasi so'nggi o'n yilliklardagi eng yuqori ko'rsatkichlarga yetdi. Bunga global pandemiyadan keyingi tiklanish davrida talabning tez o'sishi, ta'minot zanjiridagi uzilishlar va geosiyosiy keskinlik, xususan, Rossiya-Ukraina mojarosi oqibatida energiya narxlarining oshishi sabab bo'ldi. Natijada, AQSh Federal Rezerv tizimi asosiy foiz stavkasini 4,50 % ga, Kanada 4,25 % ga, Buyuk Britaniya 3,50 % ga oshirdi. Evropa Markaziy Banki ham foiz stavkasini 2,50 % darajasiga yetkazib, aktivlar xarid dasturini qisqartirdi.

Yaponiya bundan mustasno bo'lib, u manfiy foiz stavkasini (-0,10 %) saqlab qoldi, chunki inflyatsiya darajasi past bo'lib (2,5 %), asosiy e'tibor iqtisodiy faollikni rag'batlantirishga qaratildi. Germaniya esa Evropa Markaziy Banki siyosati doirasida inflyatsiyani 8 % darajasidan pasaytirish uchun qattiq lashtirilgan monetar siyosatga o'tdi. Avstraliya va Kanada

ipoteka bozoridagi qizib ketishning oldini olish uchun kreditlash talablarini qat'iy lashtirdi va foiz stavkalarini oshirdi.

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda makroprudensial choralar muhim o'rin tutadi. Buyuk Britaniyada Moliyaviy siyosat qo'mitasi kreditlash standartlarini qat'iy lashtirish va bank kapitali yetarliligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqdi. Kanada va Avstraliya uy-joy bozoridagi "pufak" xavfini kamaytirish maqsadida ipoteka shartlarini qat'iy lashtirdi. Bunday choralar bank tizimi barqarorligini oshirib, iqtisodiy inqirozlarning salbiy oqibatlarini yumshatishga yordam beradi.

Pul-kredit siyosatining muvaffaqiyati markaziy bankning mustaqilligi va bozor ishtirokchilari bilan ochiq kommunikatsiyasiga bevosita bog'liqdir. AQSh Federal Rezerv tizimi, Evropa Markaziy Banki va Shveysariya Milliy Banki siyosiy bosimlardan xoli, shaffof qaror qabul qilish tamoyiliga amal qiladi. Ular muntazam ravishda matbuot anjumanlari, hisobotlar va iqtisodiy prognozlarni e'lon qilib, bozor ishtirokchilariga kelgusidagi siyosat yo'nalishlari haqida aniq signal beradi. Bu esa inflyatsion kutilmalarni boshqarish va moliya bozorlarida ishonchni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Global moliyaviy inqirozlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, faqat monetar choralar bilan moliyaviy barqarorlikni to'liq ta'minlash mushkul. Shu sababli rivojlangan davlatlar fiskal va monetar siyosatni uyg'unlashtirishga intiladi. Masalan, 2020-yilda pandemiya davrida AQSh, Germaniya va Yaponiya keng ko'lamlil fiskal stimullarni monetar yumshatish siyosati bilan birgalikda amalga oshirdi. Bu chora-tadbirlar iqtisodiy faollikning keskin pasayishini oldini olib, moliya bozorlarida likvidlik tanqisligini bartaraf etdi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ham ko'rsatadiki, monetar siyosatning samaradorligi tashqi iqtisodiy shoklarga moslashuvchanlik darajasi bilan belgilanadi. Xomashyo narxlarining o'zgarishi, xalqaro kapital oqimlari va valyuta kurslaridagi tebranishlar pul-kredit siyosati strategiyasiga ta'sir qiladi. Yevropa Markaziy Banki 2015-yilda deflyatsion xavf va past iqtisodiy o'sish fonida keng miqyosli aktivlar xaridi dasturini boshladi, chunki tashqi talabning pasayishi ichki narxlar darajasiga bosim o'tkazayotgan edi.

Olingan tahlillar shuni ko'rsatadiki, pul-kredit siyosati mamlakat iqtisodiy o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Inflyatsiyani nazorat ostida ushlab turish, investitsiya muhitini yaxshilash va moliya tizimida risklarni kamaytirish orqali makroiqtisodiy barqarorlik mustahkamlanadi. Bunda markaziy bank mustaqilligi, siyosatning izchilligi va shaffofligi, fiskal siyosat bilan uyg'unligi hamda moliyaviy sektorni samarali tartibga solish mexanizmlari muhim ahamiyatga ega.

Shu asosda O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bir qator takliflarni ilgari surish mumkin: markaziy bankning siyosiy bosimlardan holi faoliyat yuritishini ta'minlash; inflyatsiya darajasiga qarab moslashuvchan monetar siyosat yuritish; bank sektorida kapital va likvidlik talablarini oshirish; kreditlash standartlarini qat'iy lashtirish; fiskal siyosat bilan monetar siyosatni uyg'unlashtirish; shaffof kommunikatsiya va ochiq hisobot tizimini yo'lga qo'yish. Bu chora-tadbirlar iqtisodiy o'sish sur'atlarini barqarorlashtirish va moliya tizimi xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, pul-kredit siyosati iqtisodiy o'sish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning asosiy vositasidir. U milliy iqtisodiyotning ichki sharoitlari va global iqtisodiy tendensiyalarga moslashgan holda, izchil va

ilmiy asosda olib borilishi kerak. Faqat shunda u iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish, inflyatsiyani nazorat qilish va moliyaviy tizimning barqaror ishlashiga xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. International Monetary Fund (IMF). (2023). *World Economic Outlook Database*. Washington, D.C.: IMF. <https://www.imf.org>
2. World Bank. (2023). *World Development Indicators*. Washington, D.C.: The World Bank. <https://data.worldbank.org>
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *OECD Economic Outlook*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org>
4. Federal Reserve System. (2022). *Monetary Policy Report*. Washington, D.C.: Board of Governors of the Federal Reserve System. <https://www.federalreserve.gov>
5. European Central Bank. (2022). *ECB Economic Bulletin*. Frankfurt am Main: European Central Bank. <https://www.ecb.europa.eu>
6. Bank of Japan. (2022). *Outlook for Economic Activity and Prices*. Tokyo: Bank of Japan. <https://www.boj.or.jp>
7. Bank of England. (2022). *Monetary Policy Summary and Minutes*. London: Bank of England. <https://www.bankofengland.co.uk>
8. Reserve Bank of Australia. (2022). *Statement on Monetary Policy*. Sydney: RBA. <https://www.rba.gov.au>
9. Bank of Canada. (2022). *Monetary Policy Report*. Ottawa: Bank of Canada. <https://www.bankofcanada.ca>
10. Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 12th ed. New York: Pearson Education.
11. Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton: Princeton University Press.
12. Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195–214.
13. Woodford, M. (2003). *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton: Princeton University Press.
14. Bernanke, B. S. (2022). *21st Century Monetary Policy: The Federal Reserve from the Great Inflation to COVID-19*. New York: W. W. Norton & Company.
15. Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2012). *Macroeconomics*. 6th ed. Boston: Pearson.